
ANALISIS KRITIS INTEGRASI ILMU SEKOLAH ISLAM TERPADU: STUDI KASUS SEKOLAH ISLAM TERPADU KALIMANTAN SELATAN

Nashrullah Muhammad Atha
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) Rakha
Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Email: nashrullahatha1@gmail.com

Abstrak

Melalui brand integrasi ilmu agama dan ilmu umum dalam semua materi pembelajaran telah menjadikan Sekolah Islam Terpadu menjadi distigsi tersendiri sekaligus warna baru dalam pendidikan Islam modern. Tawaran integrasi telah menjadikan Sekolah Islam Terpadu memiliki daya tawaran kompetitif dengan sekolah-sekolah mainstream. Penelitian ini difokuskan pada studi analisis kritis konsep integrasi ilmu di Sekolah Islam Terpadu yang berada di Kalimantan Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologi. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dihasilkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari data yang telah terakumulasi selanjutnya dilakukan analisis secara induktif interaktif. Hasil dari penelitian ditemukan data: 1) Konsep integrasi ilmu masih terbatas pada internalisasi nilai-nilai Islami, baik dalam formulasi cerita maupun nasehat pada setiap materi pembelajaran. 2) Sekolah Islam Terpadu telah membentuk komunitas elitis muslim sehingga menyebabkan pendidikan Islam menjadi mahal. 3) Sekolah Islam Terpadu telah berhasil melakukan modernisasi pendidikan integratif.

Kata Kunci: Integrasi, Sekolah Islam Terpadu

Abstract

Through the brand of integration of religious knowledge and general knowledge in all learning materials, the Integrated Islamic School has become a special stigma as well as a new color in modern Islamic education. The integration offer has made the Integrated Islamic School have a competitive offering with mainstream schools. This research focuses on a critical analysis study of the concept of science integration in Integrated Islamic Schools in South Kalimantan. This research includes descriptive qualitative research with a type of field research with a phenomenological approach. The data collected in this research was produced through interviews, observation and documentation. From the data that has been accumulated, interactive inductive analysis is then carried out. The results of the research found data: 1) The concept of knowledge integration is still limited to the internalization of Islamic values, both in the formulation of stories and advice in each learning material. 2) Integrated Islamic Schools have formed an elitist Muslim community, making Islamic education expensive. 3) The Integrated Islamic School has succeeded in modernizing integrative education

Keywords: Integration, Integrated Islamic School.

Pendahuluan

Realitas global dewasa telah mengantarkan manusia pada satu identifikasi penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains telah berhasil menstimulasi kreatifitas dan produktifitas dalam merekayasa suatu objek untuk kepentingan manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia telah berhasil melakukan eksplorasi dan eksploitasi alam. Tanpa disadari, nilai-nilai agama yang seharusnya terintegrasi dalam setiap aktifitas keilmuan telah mengalami alienasi. Realitas intelektual global semacam ini telah melahirkan krisis indentitas yang meniscayakan adanya solusi konkrit yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral.

Terbukanya kran demokrasi pasca jatuhnya masa orda baru telah memberikan angin segar bagi pendidikan Islam di masa post-reformasi. Menurut Tilar, pada masa reformasi sistem pendidikan masih bersifat sentralistik sehingga Lembaga pendidikan merasa sulit untuk melakukan pengembangan dan kreatifitas.¹ Kran demokrasi telah memberikan ruang kreatifitas para komunitas muslim yang sebelumnya hanya bergerak pada ruang-ruang terbatas untuk kemudian masuk pada ruang-ruang publik yang lebih besar. Salah suatu ruang yang relatif strategis dan massif dalam mengembangkan ide-ide idologis adalah melalui pendidikan.

Memasuki awal abad 21, tren pendidikan di Indonesia dikenalkan dengan formulasi sekolah Islam yang memadukan agama dengan ilmu pengetahuan dalam materi pembelajaran yang kemudian dikenal dengan Sekolah Islam Terpadu. Lahirnya konsep integrasi ilmu dalam perspektif Sekolah Islam Terpadu tidak bisa dipisahkan dari realitas historis dinamika pergerakan Islam kalangan aktifis dakwah kampus² dalam membaca pendidikan dikotomik yang terjadi di Indonesia. Sekolah-sekolah umum hanya memunculkan generasi-generasi cerdas sekuler yang telah memarjinalkan agama hanya sebatas aktifitas ritual murni.

Realitas historis munculnya gagasan pengintegrasian materi ilmu agama dan ilmu umum yang dilakukan SDIT menurut Suyanto merupakan bagian dari sintesa terhadap ketidak mampuan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernitas selama ini.³

Respon terhadap lemahnya Sistem Pendidikan Nasional dalam memberikan solusi terhadap tantangan zaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem Pendidikan Nasional dianggap belum mampu memproteksi moralitas para pelajar,

¹H. A. R Tilar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 45.

² Embrio sekolah Islam terpadu diawali dari para aktiis dakwah kampus yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI) dan beberapa universitas ternama lainnya yang tergabung dalam komunitas Jamaah Tarbiyah yang memiliki keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mereka adalah para aktifis Islam kampus yang berperan penting dalam menyebarkan ideologi Islam kepada para mahasiswa. Lihat Ade Imelda Rimayanti, "Latar Belakang Sosial Berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Terpadu di Indonesia," *Al Tadzkiah: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (2015): 31.

³Suyatno, "SDIT: Filsafat, Ideologi, Dan Trend Baru Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam* II, no. 2 (2013): 374.

seperti penggunaan obat terlarang, *free seks* kenakalan remaja dan tindakan amoral lainnya.juga menjadi factor lahirnya Sekolah Islam Terpadu.⁴

Terjadinya dikotomi akud antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi sebuah dinamika pendidikan kekinian yang tidak bisa melepaskan dirinya dari sekularisasi ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Ismail SM, konsep pendidikan Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan konsep dasar pendidikan di luar Islam. Pendidikan Indonesia menjadi pendidikan probelematik disebabkan karena mengadopsi sistem pendidikan sekuler yang sangat kontradiktif dengan nilai-nilai bangsa Indonesai yang sangat religius.⁵

Di samping problem dikotomi antara ilmu agama dan umum yang menjadi mainstrim sistem pendidikan di Indonesia, gagasan lahirnya SDIT juga dipengaruhi oleh faktor ideologis yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang bersifat universal (*syumuliyah*) dan komprehensif (*mutakâmilah*). Dari semangat ideologis inilah selanjutnya menjadi *trigger* terbentuknya sekolah sebagai bagian dari miniatur kehidupan masyarakat muslim.⁶

Sekolah Islam Terpadu mengajarkan tidak adanya dikotomi antara sains dan agama. Klimaks dari sekolah-sekolah Islam terpadu adalah lahirnya ikhtiyar kolektif dengan munculnya gerakan islamisasi ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada setiap dimensi pendidikan. Secara administratif, sekolah-sekolah Islam terpadu berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penambahan kurikulum kekhasan nilai-nilai Islam yang tidak terafiliasi kepada Kementerian Agama.

Formulasi integrasi Sekolah Islam Terpadu berikhtiyar melahirkan paradigama konsep berfikir bersifat *takâmuliyah* (integritas), *tawâzuniyah* (keseimbangan) dan *syumûliyah* (menyeluruh) dengan tujuan umum pendidikan Sekolah Islam Terpadu adalah terbentuknya para siswa sebagai manusia *muttaqîn* disertai dengan kemampuan intelektual yang seimbang bersama perkembangan akhlak sekaligus memiliki skil yang nanti akan memberikan kontribusi positif terhadap umat melalui 10 keberibadian (*muwâshafat*). Pertama keyakinan yang bersih (*salîmul aqîdah*), kedua, `ubudiyah yang betul (*shâhihul Ibâdah*), ketiga, keberibadian yang matang (*matin al khuluq*), keempat, mandiri (*qâdirun alal kasbi*), kelima, cerdas dan berpengetahuan (*mutsaqqaful fikri*), keenam, sehat dan kuat (*qawiyyul jismi*), ketujuh, memiliki keseriusan dan berdisiplin (*mujâhidun linafsi*), kedelapan, tertib dan cermat (*munazhahom fi syu`ûnihi*), kesembilan, efisien (*harîsun `ala waqtihî*), dan kesepuluh, bermanfaat (*nâfiun lighairihi*).⁷

Pendidikan di SIT menerapkan kurikulum dengan konsep islamisasi secara gradual sehingga terbentuk kesadaran islami dengan pola berfikir logis. Para siswa

⁴Kurnaengsih, "Konsep SDIT: Kajian Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *Risâlah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1 (2015): 135.

⁵Ismail SM, *et.al.* eds. *Paradigma Pendidikan Islam* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001), vii.

⁶Ahmadi Lubis, "SDIT dalam Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 (2018): 1086.

⁷Tim JSIT Indonesia, *Sekolah Islam Terpadu; Konsep dan Aplikasinya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 63-64.

distimulasi untuk bisa memahami fenomena alam semesta yang terintegrasi dengan peran Tuhan. Dengan bahasa lainnya, semua proses pembelajaran harus selalu terhubung dengan nilai-nilai *rabbâniyyah* (ketuhanan) sehingga para siswa mengalami kedekatan dengan Tuhan.⁸

Peran guru pendidik di Sekolah Islam Terpadu dalam proses pencapaian pendidikan integratif menjadi sangat strategis, karena tenaga guru bukan sekedar menyampaikan materi pembelajaran sekuler dan agama akan tetapi setiap guru harus mampu menjadi pendidik sekaligus pembimbing moral (*murabbi*) yang harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral agama dalam pikiran peserta didik.⁹

Konsep pendidikan Islam integratif yang ditawarkan Sekolah Islam Terpadu relatif mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas. Hal bisa dilihat dari pertumbuhan Sekolah Islam Terpadu yang awalnya hanya berjumlah 5 unit sekolah pada tahun 1993 yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Adapun 5 sekolah tersebut adalah SDIT Nurul Fikri Depok, SDIT al-Hikmah Jakarta Selatan, SDIT Iqro Bekasi, SDIT Ummul Quro Bogor, dan SDIT al-Khayrot Jakarta Timur.¹⁰

Untuk daerah Kalimantan Selatan terdapat 12 Sekolah Islam Terpadu, baik masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi bersama Jaringan Sekolah Islam Terpadu, SDIT Ukhuwah Banjarmasin, SDIT Nurul Fikri Banjarmasin, SDIT Rabbani Banjarbaru, SDIT Ar Rasyid dan SDIT An Nahal Tanah Bumbu, SDIT Al Izzah Kotabaru, SDIT Rantau SDIT Qurratu`ayun Kandangan, SDIT Al-Khair Barabai, SDIT Ihsânul Amal Amuntai, SDIT Darul Fikri Balangan, dan SDIT Ar Risalah Tanjung.

Pertumbuhan Sekolah Islam Terpadu di Kalimantan Selatan di mulai dengan kehadiran Yayasan Ukhuwah Banjarmasin pada tahun 1993 yang kemudian menginisiasi berdirinya TKIT pada tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan dengan berdirinya SDIT Ukhuwah pada tahun 2001.

Munculnya SDIT Ukhuwah dengan *brand* "Terpadu" menstimulasi lahirnya Sekolah-Sekolah Islam Terpadu di beberapa kota di Kalimantan Selatan. Tiga tahun setelah berdirinya SDIT Ukhuwah, berdiri pula di Kabupaten Hulu Sungai Tengah SDIT Al Khair pada tanggal 18 Juli 2004 yang bernaung di bawah Yayasan Al Futuwah yang telah berdiri semenjak tahun 1997. Pada tanggal 12 Maret 2007, Ir Noer Komari, Msi mantan Kepala SDIT Ukhuwah pertama mendirikan SDIT Robbani di Banjarbaru. Pada tahun yang sama berdiri pula SDIT Qurrata A`yun di Kandangan yang secara administratif masih menginduk kepada Yayasan Al Futuwah Barabai. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2008 berdiri pula SDIT Ihsanul Amal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

⁸Noorhaidi Hasan, "Education, Young Islamists and Integrated Islamic Schools in Indonesia," *Studi Islamika* 19, no. 1 (2012): 97.

⁹Hasan, 98.

¹⁰Ahmad Islamiy Jamali, Pesat, Perkembangan Sekolah Islam Terpadu. www.republika.co.id/berita/dunia-islam-nusantara. (4 November 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa sosial, sikap, keyakinan, pemikiran, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dari deskripsi ini diharapkan akan ditemukan prinsip-prinsip dasar dan penjelasan yang mengarah kepada satu kesimpulan.¹¹

Ditinjau dari aspek pembahasan, penelitian itu termasuk dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi di lapangan pada saat penelitian sesuai dengan realitas sebenarnya.

Menurut Amir Hamzah jenis penelitian deskriptif berusaha untuk memberikan visualisasi melalui kata-kata dan angka atau menyajikan profil persoalan, klasifikasi jenis atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan, siapa, kapan di mana dan bagaimana.¹²

Secara pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berfungsi untuk mencari beragam korelasi dari sebuah pemikiran dengan realitas sosial yang ada sebelum dan sesudah pemikiran itu muncul sehingga mengajarkan adanya urgensi melihat satu gejala yang nampak pada suatu entitas untuk selanjutnya menjelaskan pemikiran yang berkembang di dalam entitas tersebut.¹³

Penelitian ini sendiri adalah deskripsi fenomenologis Sekolah Islam Terpadu secara kritis konstruktif dalam konteks integrasi ilmu. Dari analisis kritis konstruktif fenomenologis ini akan ditemukan kelemahan dan kelebihan konsep integrasi ilmu yang diimplementasi di Sekolah Islam Terpadu.

Ada lima Sekolah Dasar Islam Terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yang berada di provinsi Kalimantan Selatan. Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, Sekolah Dasar Islam Terpadu Robbani Banjarbaru, Sekolah Dasar Islam Terpadu Qurrata 'Ayun Kandangan Kota, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Khair Barabai dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Ihsanul Amal Amuntai

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi atau data dari *interview* atau responden melalui wawancara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*. Dengan teknik wawancara, *interviewer* bertatap muka langsung dengan responden atau yang diwawancarai atau *interviewee*.¹⁴ Dalam penelitian ini ada beberapa narasumber atau informan, di antaranya; Ketua Yayasan atau tokoh senior Yayasan, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Waka Kurikulum Sekolah Dasar Islam Terpadu.

Observasi akan menjadi salah satu teknik pengumpulan data ketika adanya harmonisasi dengan tujuan penelitian, adanya perencanaannya, tercatat secara sistematis dan dapat dikontrol reabilitasnya dan validitasnya.¹⁵ Perhatian peneliti

¹¹Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosada, 2006), 60.

¹²Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 31.

¹³Khoriyah, *Memahami Metode Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 45.

¹⁴Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 152-153.

¹⁵Husaini Utsman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 52.

dikonsentrasikan kepada proses yang sedang terjadi dengan melakukan pengamatan kepada dua aspek berikut; *Pertama* pada saat para tenaga pendidikan dalam melakukan integrasi nilai-nilai islami kedalam materi pembelajaran umum maupun sebaliknya *Kedua* pada saat tenaga pendidik melakukan proses internalisasi nilai-nilai islami kepada para peserta didik, baik pada saat berada diruang kelas maupun pada saat berada diluar kelas. *Ketiga*, pada saat menggunakan ayat-ayat Al Qur'an sebagai ligetimasi integrasi ilmu

Melalui pendokumentasi, peneliti akan mengumpul data-data berkenaan dengan kurikulum integratif yang menjadi kekhasan Sekolah Islam Terpadu, termasuk di antaranya dokumen internalisasi konsep integrasi ilmu dan penguatan ayat-ayat Al Qur'an dalam materi integrasi Disamping itu pula, peneliti juga mendokumentasikan video-video pembelajaran integratif dan silabus integratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar terformulasinya kajian pustaka integrasi ilmu yang menjadi diskursus pada penelitian ini, maka akan didiskripsikan tentang landasan konseptual integrasi ilmu secara doktrinal dan historis sebagai landasan normatif teologis dan implementatif dari integrasi ilmu dalam Islam. Disamping itu pula, studi para pemerhati pendidikan mengenai relasi antara ilmu pengetahuan menjadi kajian teoritis untuk membantu analisis studi kritis konstruktif teori integrasi ilmu pada Sekolah Islam Terpadu yang objek penelitian ini.

1. Pengertian Integrasi Ilmu

a. Arti Ilmu

Secara etimologis, kata ilmu berarti kejelasan, karena itu segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan.¹⁶ Dalam bahasa Arab, ilmu merupakan bentuk *masdhar* dari kata kerja *'alima - ya'lamu* yang dimaknai dengan pengetahuan terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya.¹⁷ Imam Al Jurjânî (w.392 H) mendefinisikan ilmu sebagai satu keyakinan yang kuat yang sesuai dengan realitas.¹⁸ Sementara itu Imam Al Juwaini (w.478 H) memaknai ilmu sebagai suatu pengetahuan terhadap sesuatu yang diketahui sesuai dengan faktanya.¹⁹ Dengan redaksi yang tidak jauh berbeda, menurut Imam Râqib Al Ashfihâni (w.502 H), ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu objek yang sesuai dengan fakta.²⁰

Imam Ghazâli (w.505 H) memaknai ilmu sebagai keyakinan intelektual, baik yang masih bersifat prediksi setelah dilakukan pengujian proses berfikir maupun dari suatu yang aksiomatis seperti pengetahuan manusia tentang eksistensi dirinya atau bahwa dua lebih besar dari pada satu dan tentunya hal ini setelah kemampun berfikir seseorang terbebas dari ilusi atau keyakinan intelektual dari sesuatu yang sudah *mutawâtir*, seperti pengetahuan kita tentang adanya kota Makkah atau keyakinan intelektual hasil dari

¹⁶Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, II (Depok: Raja Grafindo, 2017), 266.

¹⁷Ibrâhîm Anîs, et. al, *Al Mu'jam Al Wasîth*, (Mesir: , t. 2004), h. 624 (Mesir: Majma' Al Luqah Dâr Al Syurûq, 2004), 624.

¹⁸Ali bin Muhammad Al Jurjânî, *Mu'jamu At Ta'rifât* (Mesir: Dârul Fadhîlah, t.t.), 200.

¹⁹Imam Juwaini, *Al Irsyâd ilâ Qawâthil Adillah fî Ushûlil 'Itiqâd* (Mesir: Matbaah Sa'adah, 1329), 12.

²⁰Imam Râqib Al Ashfihâni, *Mufradât fî Qarîbul Qur'an* (Beirut: Dârul Ma'rifah, t.t.), 347.

bermacam eksperimen dan dari kebiasaan yang telah berlaku seperti pengetahuan kita bahwa api adalah membakar ditambahkan lagi dengan keyakinan intelektual yang bersumber dari metode observasi.²¹

Sementara itu menurut Ibnu Taimiyah (w.728 H) ilmu adalah suatu pengetahuan yang bersumber dari dalil serta memberikan manfaat. Ada dua dalil yang bisa diterima dalam standar ilmu pengetahuan. *Pertama*, dalil yang bersumber dari wahyu (*an naqlu al mushaddaq*), dan kedua, dalil yang bersumber dari studi ilmiah (*al bahtsu al muhaqqaq*). Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari Rasulullah.

إِنَّ الْعِلْمَ مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَالنَّافِعُ مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، فَالشَّأْنُ فِي أَنْ نَقُولَ عِلْمًا وَهُوَ النَّقْلُ الْمُصَدَّقُ وَالْبَحْثُ الْمُحَقَّقُ. ٢٢

Pendefinisian ilmu secara etimologi yang telah dituliskan para ulama klasik dapat dipahami bahwa ilmu merupakan suatu pengetahuan yang bersifat objektif yang dapat diketahui sesuai dengan fakta yang terjadi. Jika suatu yang menjadi objek tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka tidak bisa disebut sebagai ilmu. Definisi ini berbeda dengan ilmu dalam konteks bahasa Indonesia yang disamakan dengan makna sains.

Secara terminologi Imam Ghazâli memaknai ilmu sebagai suatu keyakinan intelektual yang masih bersifat prediktif yang harus diuji terlebih dulu objektivitasnya melalui adanya proses berfikir secara sistematis dan rasional bukan berdasarkan kepada profetif. Agar sebuah ilmu menjadi suatu kebenaran yang aksiomatik, maka ia juga harus diuji melalui metode observasi.

Tidak jauh berbeda dengan Imam Ghazâli, Ibnu Taimiyah memaknai ilmu dengan dua ciri primer. *Pertama* harus bersumber dari dalil yang argumentatif. *Kedua* harus memberikan efek manfaat. Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua dalil yang menjadi sumber bagi ilmu pengetahuan, *pertama* dalil yang bersumber dari wahyu, baik yang berasal dari Al Qur'an maupun hadits dan yang *kedua* dalil yang dihasilkan dari studi ilmiah. Dari dua dalil yang disebutkan Ibnu Taimiyah nampak sekali bahwa antara wahyu dan argumentasi ilmiah bukan suatu yang paradoks, akan tetapi kedua harus saling berintegrasi.

Dari pemaknaan ilmu secara terminologi di atas, secara substantif para ulama tidak membedakan antara ilmu yang bersumber dari wahyu yang bersifat metafisik dengan ilmu pengetahuan yang bersifat material yang kebenarannya harus dibuktikan secara empiris dan harus rasional. Dalam pandangan para ulama, keduanya merupakan satu kebenaran yang saling berintegrasi bukan suatu yang harus dikonfrontasikan.

b. Arti Integrasi

Asal dari kata integrasi diambil dari bahasa Latin *integrare* yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja ini berubah menjadi integritas sebagai kata benda yang bermakna keutuhan dan kebulatan. Sedangkan *integer* adalah kata sifat yang berarti utuh. Secara etimologi, kata integrasi dimaknai dengan perpaduan, penyatuan dan penggabungan dua objek atau lebih.²³

Mulyadi Kartanegara berpendapat, integrasi ilmu pengetahuan adalah sebuah proses keterhubungan ilmu pengetahuan dengan substansi nilai ketauhidan. Objek dari integrasi ilmu pengetahuan adalah pencari ilmu itu sendiri bukan ilmu. Karena pencari

²¹Imam Ghazâli, *Musthasfâ min Ilmil Ushûl* (Mesir: Al `Âamiyah lin Nasar wa Tarjamah, 1430), Juz 1, 44.

²²Ibnu Taimiyah, *Majmû`ul Fatâwa* (Beirut: Muassasah Risalah, 1418/1997), 388.

²³Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 38.

ilmu itu sendiri yang akan menentukan dalam penghayatan terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Dan dari penghayatan inilah akan diketahui, apakah ilmu tersebut berorientasi kepada nilai-nilai Islam atau sebaliknya.²⁴

Sementara itu dalam pandangan Mahdi Golshani, integrasi ilmu adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an yang memiliki relevansi dengan ilmu pengetahuan modern. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Al-Qur`an adalah mukjizat sekaligus sebagai sumber segala ilmu sehingga masyarakat muslim memiliki kebanggaan tersendiri dengan Al-Qur`an. Dalam Al Qur`an sendiri terdapat indikasi pertemuan antara sains dan ilmu pengetahuan.²⁵

Kuntowijoyo tidak menggunakan kalimat integrasi ilmu, akan tetapi menggunakan kalimat ilmu integralistik yang bermakna ilmu yang menyatukan (bukan sebatas menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu integralistik) tidak akan mengucilkan Tuhan (*sekularisme*) atau mengucilkan manusia (*other worldly asceticism*).²⁶

Sama dengan Kuntowijoyo, Turmudi juga tidak menggunakan istilah integrasi ilmu akan tetapi menggunakan bahasa integrasi sains islam dalam konteks realitas sains modern. Integrasi sains modern dengan Islam dimaknai sebagai profesionalisme atau kompetensi keilmuan duniawiyah dengan adanya sensitivitas terhadap Tuhan. Kepekaan terhadap Tuhan lahir karena adanya pengetahuan mengenai dasar-dasar keislaman. Oleh sebab itu, antara ilmu-ilmu keislaman dan kepribadian harus selalu bersinergi sebagai pondasi pengembangan sains dan teknologi.²⁷

Membaca kata integrasi secara etimologi bisa dimaknai sebagai suatu pembauran dua entitas atau lebih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga menjadi suatu yang utuh. Kata integrasi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa latin

Ketika kata integrasi dimaknai dalam konteks pendidikan, maka bahasa integrasi bermakna sebagai memadukan beragam disiplin ilmu menjadi satu kesatuan, dalam bahasa lain terkadang menggunakan istilah pembelajaran terpadu (*integrated learning*). Pembelajaran terpadu sendiri terfokus pada satu pusat perhatian (*center of interest*) yang dipergunakan dalam memahami beragam gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari mata pelajaran yang diajarkan maupun mata pelajaran lainnya.

Landasan keterpaduan ilmu pengetahuan didasari kepada konsep dasar ilmu sebagai satu yang universal, baik dari aspek konseptual, metodologi maupun tujuan dari hasil ilmu itu sendiri yang semuanya harus saling berintegrasi.

Sementara itu, kata integrasi sendiri dalam perspektif literatur keislaman merupakan suatu yang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dari definisi yang dituliskan oleh para pemerhati pendidikan, integrasi ilmu bukan lagi dimaknai sebagai penggabungan beragam disiplin ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan materi pembelajaran. Integrasi dimaknai sebgai memasukkan nilai-nilai agama ke dalam materi pembelajaran. Dalam bahasa M. Amir, semua ilmu merupakan satu kesatuan yang berasal dari Allah yang memiliki kesetaraan yang sama, terlepas apakah objek ilmu tersebut bersifat saintifik maupun tidak.

²⁴Mulyadi Kartanegara, *Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis* (Jakarta: Depag, 2000), 251..

²⁵Mahdi Ghulshani, *Fislat-Sains Menurut Al Qur`an*, trans. oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 2001), 40.

²⁶Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu; Epsitemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 55.

²⁷Turmudi, *Islam, Sains dan Teknologi Menggagas Bangunan Keilmuan Fakultas Sains dan Teknologi Islami Masa Depan* (Malang: UIN Maliki Press, 2006), 15.

Sementara itu Mulyadi Kartanegara menawarkan konsep tauhid sebagai penghubung ilmu pengetahuan yang akan memberikan pengaruh terhadap proses pencarian ilmu pengetahuan. Ilmu adalah suatu yang netral, dan nilai dari ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh paradigma pencari ilmu itu sendiri. Penghayatan nilai-nilai ketauhidan menjadi sangat penting bagi pencari ilmu agar produk dari ilmu itu sendiri akan memvisualisasikan nilai-nilai tauhid.

Berbeda dengan M. Amir dan Mulyadi Kartanegara, Mehdi Golshani memfokuskan makna integrasi sebagai interpretasi ayat-ayat *qauliyah* yang memiliki relevansi dengan perkembangan sains modern. Di sinilah adanya keterhubungan sains dengan pesan-pesan wahyu sebagai bukti dari kebenaran Al Qur'an. Pendekatan integrasi ayat-ayat *qauliyah* dengan sains menjadikan bukti autentisitas Al Qur'an sebagai wahyu ilahi yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai mukjizat terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Melalui pendekatan integratif semacam akan menjadikan sains bukan saja diperkuat dengan fakta-fakta ilmiah, akan tetapi sains juga mendapatkan legitimasi ideologis.

Kuntowijoyo tidak menggunakan istilah integrasi ilmu dalam terminologi pembauran antara agama dan ilmu pengetahuan akan tetapi lebih memilih istilah integralistik ilmu yang dimaknai bukan sebatas penggabungan dua entitas, akan tetapi menyatukan antara wahyu sebagai pesan moral dengan penguatan asfek afektif dan temuan manusia yang bersifat rasionalistik dengan penguatan kognitif. Melalui pendekatan semacam ini, maka tidak akan terjadi marginalisasi Tuhan dalam ilmu pengetahuan sebagai mana ilmu dalam perspektif sekuler.

Senada dengan Kuntowijoyo, Turmudi dalam bukunya, *Sains & Teknologi: Menggagas Bagaimana Keilmuan Fakultas Sains & Teknologi Islam Masa Depan* juga tidak menggunakan istilah integrasi ilmu akan tetapi lebih memilih istilah integrasi sains Islam. Pengistilah ini bisa dipahami bahwa antara ilmu-ilmu duniawiyah harus mampu berkompetisi secara profesional dengan pesan-pesan spritualitas sehingga terkonstruksi sensitivitas moral dalam memformulasikan sains dengan paradigma Islam. Melalui pendekatan semacam ini, maka pesan-pesan keislaman akan menjadi *worldview* terhadap sains dan teknologi.

2. Relasi Agama dan Ilmu Pengetahuan

Secara substansial, integrasi ilmu dimaknai sebagai suatu konsep yang menyertakan nilai-nilai transenden yang bersifat metafisik dalam pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Secara ontologis, integrasi ilmu memaknai hakikat "yang ada" bukan hanya sesuatu yang nyata atau positif akan tetapi yang menjadi standar "yang ada" adalah kebenaran agama yang kebenarannya tidak mungkin dikuantitatifkan karena bersumber dari suatu yang abstrak, yaitu Tuhan.

Pada aspek epistemologis, integrasi ilmu menjadikan instrument pencarian ilmu pengetahuan meliputi mata, telinga dan hati. Sedangkan objek ilmu meliputi entitas fisik dan non fisik. Secara aksiologi, integrasi ilmu menjadikan ilmu pengetahuan memiliki nilai manfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Dari pemaknaan integrasi ilmu di atas, maka akan ditemukan formulasi yang secara redaksional memiliki perbedaan yang tidak terlalu substansial yang dideskripsikan para pakar dalam memaknai integrasi ilmu. Berikut beberapa konsep integrasi ilmu yang dikemukakan para pakar dengan formulasi redaksional yang berbeda.

Hasan Al Bannâ, memaknai pendidikan integrative sebagai *imâniyah*. Karena gol utama dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia-manusia beriman²⁸. Imam Hasan Al Bannâ menuliskan;

أَمَّا أَنبَا رِبَائِيَّةٌ : فَلَأَنَّ الْأَسَاسَ الَّذِي تَدْوُرُ عَلَيْهِ أَهْدَافُنَا جَمِيعًا أَنْ يَتَعَرَّفَ النَّاسُ إِلَى رَبِّهِمْ، وَأَنْ يَسْتَمِدُّوا مِنْ فَيْضِ هَذِهِ الصَّلَاةِ رُوحَانِيَّةً كَرِيمَةً تَسْمُو بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ جُمُودِ الْمَادَّةِ الصَّمَاءِ وَجُحُودِهَا إِلَى طَهْرِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْفَاضِلَةِ. ٢٩

Konsep iman bukan sebatas retorika dan pengakuan, akan tetapi iman adalah suatu kebenaran yang cahayanya menerangi akal sehingga menjadi tercerahkan, kebenaran yang menembus rasa sehingga menjadi bergelora dan kebenaran yang menerangi keinginan sehingga bergerak dan digerakkan.³⁰

Konsep iman yang dimaknai Imam Hasan Al Bannâ bukan sebatas iman pasif yang hanya dibuktikan dengan ritual-ritual ibadah tanpa bukti-bukti empiris. Iman bukan sebatas keyakinan yang tertanam dalam jiwa tanpa wujud. Iman harus terintegrasi dengan akal yang merupakan sumber berfikir rasional empiris. Iman berfungsi sebagai penerang akal pada setiap aktifitas intelektual. Keterhubungan iman dengan kerja-kerja intelektual harus saling bersinergi. Sehingga konsep pendidikan *rabbaniyah* tidak mengenal dikotomi antara iman sebagai basis metafisik dengan eksplorasi intelektual yang berbasis data-data material.

Konsep pendidikan integratif Hasan Al Bannâ juga bersifat *Al Takâmuliyah wa Syumûliyah* dengan memperhatikan segala aspek dalam diri manusia sebagai objek dari pendidikan. Pendidikan Islam bukan hanya terfokus pada aspek spiritual dan moral saja sebagaimana yang menjadi fokus para ulama tashawwuf. Begitu pula pendidikan Islam tidak hanya terkonsentrasi pada pendidikan intelektual sebagaimana yang dilakukan para filosof dan kalangan rasionalitas. Dalam pandangan Imam Hasan Al Bannâ, pendidikan Islam adalah:

أَنبَا تَرْبِيَّةٌ لِلْإِنْسَانِ كُلِّ تَرْبِيَّةٍ : عَقْلُهُ وَقَلْبُهُ وَرُوحُهُ وَبَدَنُهُ وَخُلُقُهُ وَسُلُوكُهُ، كَمَا أَنبَا تَعُدُّ هَذَا الْإِنْسَانَ لِلْحَيَاةِ بِسَرَائِبِهَا وَضَرَائِبِهَا، وَسَلِمِهَا وَخَرِبِهَا وَتَعُدُّهُ لِمُوَاجَهَةِ الْمُجْتَمَعِ بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَخُلُوعِهِ وَمُتْرِهِ. ٣١

Pendidikan *takâmuliyah* dan *syumûliyah* adalah pendidikan yang mendidikan kemampuan berfikir manusia sehingga menjadi kreator-kreator kritis melalui kemampuan intelektual. Mendidikan hati dan roh yang menjadi pondasi kesalehan spritualitas sehingga memiliki kebersihan hati yang selalu terhubung dengan Allah dalam segala dimensi kehidupan. Kebersihan hati berfungsi sebagai proteksi dari kerja intelektual rasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai *rabbaniyah*.

Tidak sampai disini saja, generasi yang terdidik dengan pendidikan islami harus memiliki fisik yang kuat dan sehat. Tanpa kekuatan fisik, maka kemampuan intelektual akan mengalami disfungsi, begitu pula keterhubungan dengan Allah akan mengalami stagnasi.

Sebagai seorang ilmuwan yang lahir dari keluarga dan pendidikan tradisional yang dekat dengan kajian sufisme, Al Attas berhasil mengintegrasikan studi filsafat rasional positivistik dengan melakukan studi kritik terhadap peradaban Barat. Al Attas adalah sosok ilmuwan yang mampu mengusai materi-materi klasik peradaban Islam dan juga peradaban Barat.

²⁸Yusuf Qarâdhawi, *At Tarbiyah Al Islamiyyahwa Madrasah Hasan Al Banna* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1412), 9.

²⁹Muhammad Abdullah Al Khathîb, *Nazharât fî Risâlah At Ta'lim* (Mesir: Dâr Al Tauzî, t.t.), 13.

³⁰Qarâdhawi, *At Tarbiyah Al Islamiyyahwa Madrasah Hasan Al Banna*, 9.

³¹Qarâdhawi, 23.

Pengalaman studi di Amerika, London dan kunjungan keberbagai negeri Eropa menyampaikan Al Attas kepada satu kongklusi bahwa produk ilmu pengetahuan modern sekuler Barat merupakan tantangan besar yang telah menghegemoni masyarakat muslim dewasa ini. Problematika ini disebabkan karena ilmu di Barat bersifat tidak netral yang telah masuk pada wilayah keagamaan yang didekati secara spekulatif. Keilmuan di Barat sendiri lahir dari pengalaman manusia Barat yang terefleksi secara. Pola keilmuan semacam ini harus diislamkan.³²

Dalam pandangan Al Attas, secara konseptual antara agama dan sains berjalan secara harmonis, akan tetapi ketidak harmonisan terjadi pada metodologi dan filsafat sains modern.³³ Sains Barat berorientasi metafisik sekularistik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai produk budaya, sains dan metafisik serta pandangan hidup akan mempengaruhi aktifitas keilmuan dan konsep-konsep wujud kebahasaan. Maka di sinilah letak ketidak netral sains.³⁴

Dalam pandangan Al Attas, hakikat ilmu yang berasal dari peradaban Barat telah menjadi bermasalah karena ia telah kehilangan tujuan hakikat akibat dari pemahaman yang tidak adil.³⁵ Al Attas menambahkan:

...ilmu yang terkesan nyata, namun justru menghasilkan kekeliruan dan skeptisasi, yang mengangkat keraguan dan dugaan ke derajat 'ilmiah' dalam hal metodologi serta menganggap keraguan (*doubt*) sebagai sarana epistemologis yang paling tepat untuk mencapai kebenaran; ilmu yang pertama kalinya dalam sejarah, telah membawa kekacauan pada tiga kerajaan alam: hewan, tanaman, dan bahan galian (*mineral*).³⁶

Dalam pandangan Al Attas, ilmu yang merupakan produk dari pemikiran dan budaya Barat tidak melahirkan keyakinan dalam diri sehingga terjadilah sikap skeptis terhadap kebenaran, semua kebenaran bersifat relatif, termasuk di dalamnya adalah kebenaran wahyu yang bersifat absolut. Dari metodologi skeptis inilah setiap keraguan dan asumsi spikualatif bisa terangkat menjadi ilmiah. Secara epistemologis, keraguan menjadi standarisasi untuk mencapai kebenaran. Dan sebagai konsekuensi logis dari produk ilmu semacam ini terjadilah kekacauan dalam tiga di mensi kehidupan, kehidupan hewan, tanaman dan tambang melalui eksploitasi alam secara ekstrim.

Di antara problem lainnya adalah problem *worldview* Barat dalam melihat realitas dan kebenaran yang bukan berdasarkan kepada wahyu yang menjadi landasan keyakinan beragama. *Worldview* Barat terhadap realitas dan kebenaran didasari pada tradisi dan kebudayaan dengan argumentasi-argumentasi filosofis yang bersifat spekulatif dengan orientasi sekuler yang berpusat kepada manusia yang terdiri dari jasmani dan hewan rasional.³⁷

Untuk menghadapi problematika konsep keilmuan di atas, maka salah satu terapi solutif adalah melalui proses islamisasi. Islamisasi sendiri menurut Al Attas adalah:

³²Wan Mohammad Nor Wan Daud, *The Education Philosoph and Practice of Syed Muhammad Naquib Al Attas* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1998), 311.

³³Syed Muhammad Naquib Al Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 38.

³⁴Syed Muhammad Naquib Al Attas, *Islam dan Filsafat Sains*, trans. oleh Saiful Muzani (Bandung: Mizan, 1995), 27.

³⁵Syed Muhammad Naquib Al Attas, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: Institut Islam & Pembangunan Insan: PIMPIN, 2011), 165.

³⁶Al Attas, 165–66.

³⁷Al Attas, 167.

Pembebasan manusia yang diawali dengan pembebasan dari tradisi-tradisi yang berunsurkan kuasa sakti (*magic*), mitologi, animisme, kebangsaan-kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, dan sesudah itu pembebasan dari kungkungan sekuler terhadap akal dan bahasanya, manusia Islam adalah orang yang akal dan bahasanya tidak lagi dikungkung oleh kuasa sakti, mitologi, animisme, tradisinasional dan kebudayaan serta sekularisme. Ia terbebaskan baik dari pandangan alam (*worldview*) yang berunsurkan kuasa sakti maupun pandangan alam sekuler.³⁸

Kata kunci dari islamisasi adalah pembebasan dengan cara melakukan puritanisasi ajaran Islam dari dua aspek. *Pertama* melalui aspek kebudayaan yang meliputi beragam keyakinan bersifat mitos yang memarjinalkan nilai tauhid dalam kehidupan. *Kedua* melalui aspek pemikiran dengan cara memproteksi pemikiran Islam dari pemikiran sekuler yang telah memarjinalkan agama dari segala aspek kehidupan. Cara berpikir seorang muslim harus bersumber dari pandangan islami sehingga terbebas dari *worldview* mitologis dan sekuler.

Sebagai seorang akedemisi dan praktisi integrasi ilmu, M. Amin Abdullah, mengenalkan teori integrasi ilmu berbasis multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Menurut M. Amin Abdullah, multidisiplin merupakan penelitian dengan menggunakan beragam pendekatan yang berbeda yang semunya tidak mencampuri disiplin ilmu masing-masing. Filsafat, sosial humaniora, ilmu dan ilmu-ilmu lainnya digunakan sebagai alat untuk melihat fenomena tertentu. Sedang arti dari interdisiplin adalah satu usaha untuk memadukan dua atau lebih disiplin keilmuan, terkadang pada metodenya, datanya, teknikny atau teorinya atau perspektifnya. Dan arti dari transdisiplin adalah adanya peleburan hal-hal yang telah ada di antara berbagai disiplin dalam satu kajian keilmuan ataupun penelitian.³⁹

Munculnya narasi yang dituliskan M. Amin Abdullah tentang konsep multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin merupakan gambaran sederhana tentang ketidak mesraannya hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan⁴⁰ sehingga mengharuskan keduanya untuk saling berdialog, dan akan menjadi lebih baik lagi jika antar keduanya saling berintegrasi. Dari sinilah M. Amin Abdullah menawarkan paradigma keilmuan integratif interkonektif sebagai solusi terhadap problem dikotomi ilmu yang cukup tajam antara ilmu umum dan ilmu agama. Pandangan dasar dari paradigma ini adalah bahwa setiap bangunan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama, ilmu sosial, humaniora, dan ilmu kealaman tidak akan mampu untuk berdiri sendiri. Diharuskan adanya kerjasama yang saling membutuhkan, dan bertegur sapa antar-disiplin ilmu sehingga diharapkan akan

38Al Attas, 54–55.

39M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin* (Yogyakarta: PT Litera Cahaya Bangsa, 2021), viii–ix.

40Dalam tulisan yang berjudul, *Agama, Ilmu dan Budaya: Kontribusi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Ilmu dalam Menghadapi Isu-Isu Islamic Studies Kontemporer* memunculkan 4 contoh kasus yang terjadi di Indoneisa antara tahun 2013 dan 2013 yang menggambarkan hubungan agama dan ilmu yang bercorak konflik yang keduanya masing-masing berdiri sendiri (independensi). 4 realitas ini mengharuskan adanya dialog atau integrasi antara keduanya. Seperti kasus tentang penentuan awal Ramadhan, satu kelompok menggunakan pendekatan agama yang mensyaratkan harus melihat bulan sedangkan kelompok lainnya cukup hanya dengan melalui perhitungan bulan (*hisâb*) secara rasional.

mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia, tanpa adanya saling bekerjasama sama antara disiplin ilmu maka yang terjadi adalah *narrowmidedness*.⁴¹

Menurut M. Amin Abdullah, relasi antara agama dalam makna *'ulûm al dîn* (ilmu-ilmu agama Islam) dan ilmu, baik ilmu kealaman, sosial maupun budaya mengharuskan adanya hubungan yang bersifat integratif-interkoneksi. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka metode riset dan pembelajaran agama harus bersifat multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin yang konsekuensinya akan mengakhiri linearitas ilmu.⁴²

Relasi antara ilmu yang berbasis kepada kausalitas dengan agama yang berbasis kepada makna dan nilai bercorak *semipermeable*, yakni saling menembus. Terjadinya konflik antara penafsiran agama dan penafsiran ilmu pengetahuan terhadap suatu realitas disebabkan karena antara keduanya tidak saling menembus dan tidak saling berkomunikasi. Antara kalangan agamawan dan ilmuwan agar bisa untuk saling membuka diri dan berkomunikasi secara aktif dengan saling menerima masukan dari disiplin ilmu yang berbeda. Hubungan antara keduanya bisa dalam format klarifikatif, komplementatif, afirmatif, korektif, verikatif maupun transformatif.⁴³

Berbicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan dewasa maka akan ditemukan istilah subjektif, objektif dan intersubjektif. Objek adalah suatu yang diteliti, sedang subjek adalah seorang peneliti atau ilmuwan. Keduanya memiliki andil besar dalam aktifitas keilmuan. Data yang dihasilkan oleh seorang subjek (peneliti) di lapangan tidak bisa dilepaskan dari pengamatan dan penglihatan yang memungkinkan adanya intervensi dari peneliti yang dihasilkan melalui konstruksi berfikir secara kreatif. Oleh sebab itu, hasil pemahaman yang diasumsi sebagai suatu yang objektif harus lebih disempurnakan menjadi intersubjektif. Melalui intersubjektif inilah maka para ilmuwan dan para pakar akan berpartisipasi secara kolektif dalam menguji tingkat kebenaran penafsiran dan pemaknaan data yang dihasilkan oleh seorang peneliti di lapangan.⁴⁴

3. Analisis Kritis Integrasi Ilmu Sekolah Islam Terpadu

Sebagai pendatang baru yang telah memberikan warna terhadap pola pendidikan Islam dengan tawaran pendidikan integratif sebagai solusi atas pendidikan dikotomik yang telah berkembang selama ini, SDIT juga tidak lepas dari kritik terhadap desain pendidikan yang telah ditawarkan.

Tawaran pendidikan integratif masih sangat bersifat normatif melalui korelasi ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah dengan materi pembelajaran sehingga terkesan masih bersifat apologetik. Di samping keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang mampu mensinergikan antara pesan-pesan normatif dengan pesan-pesan saintifik juga menjadi pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian serius bagi SDIT.

a. Berfikir Normatif Apologetik

Integrasi ilmu yang ditawarkan SDIT masih bersifat menempalkan ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah yang berkenaan dengan materi pembelajaran. Jika materi yang diajarkan tidak ditemukan korelasinya dengan ayat-ayat Al Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah, maka guru yang sedang mengajar bisa saja melakukan

⁴¹M. Amin Abdullah, *Membangun Kembali Filsafat Ilmu-Ilmu Keislaman: Tajdid dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: MT PPI & UAD Press, 2005), 45.

⁴²Abdullah, 115.

⁴³Abdullah, 112.

⁴⁴Abdullah, 126.

improvisasi cerita-cerita islami, baik yang bersumber dari sahabat atau para ulama yang dikemudian diintegrasikan dengan materi pembelajaran.

Pesan-pesan wahyu dan sirah serta nasehat-nasehat islami yang diintegrasikan dengan materi pembelajaran bertujuan agar setiap peserta didik selalu mendapatkan pesan-pesan kebaikan pada saat pembelajaran sehingga akan terbentuk karakter atau kepribadian islami

Dari hasil pengamatan peneliti di lima SDIT yang menjadi objek penelitian, substansi dari integrasi atau keterpaduan adalah melalui penanaman nilai yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur`an, hadits-hadits Rasulullah maupun pesan-pesan islami yang dikemas dalam bentuk motivasi kebaikan.

Dari hasil observasi peneliti di salah satu SDIT pada kelas IV C materi matematik. Pada saat pembelajaran ada salah seorang siswa yang kurang peduli dengan materi matematik. Disaat *closing* pembelajaran, guru matematika menjadikan tema kepedulian sebagai bagian dari proses pengintegrasian nilai-nilai islami untuk menyampaikan pesan moral agar para siswa untuk saling bisa peduli dan saling bisa memahami.

Proses integrasi materi umum dan agama juga harus dimuat dalam setiap RPP. Seperti materi pembelajaran untuk tema Panas dan Perpindahannya yang diperkuat dengan Q.S al `Alaq/96:1-3. Materi pembelajaran ekologi yang diintegrasikan dengan Q.S ar Rûm/30:41. Proses integrasi bersama Al Qur`an dimulai dengan guru meminta salah satu siswa untuk membaca ayat Al Qur`an dengan terjemahnya kemudian siswa diminta untuk menghubungkan ayat yang telah dibacakan dengan materi pembelajaran. Baru setelah itu guru menjelaskan keterhubungan ayat tersebut dengan materi pembelajaran.

Sebagian SDIT terkadang masih kesulitan untuk melakukan proses integrasi materi pembelajaran dengan pesan-pesan wahyu sehingga tidak terjadi proses integrasi dengan materi pembelajaran. Hal ini biasanya terjadi pada tenaga pendidik yang masih baru beradaptasi dengan pola kurikulum yang dikembangkan di SDIT.

Terkadang proses integrasi diserahkan kepada guru yang bersangkutan sehingga mengharuskan sebagian guru yang baru beradaptasi untuk mencari keterhubungan materi pembelajaran secara mandiri melalui *browsing* di internet. Salah seorang waka kurikulum SDIT juga menjelaskan kepada peneliti bahwa terkadang ada beberapa materi pembelajaran seperti SPDP dan TIK yang tidak dimuat nilai-nilai integrasi pada KD.

Keterpaduan materi pembelajaran dengan pesan-pesan wahyu terkadang menyebabkan lahirnya sikap afirmatif dan apologetik⁴⁵ terhadap beragam temuan ilmiah Barat modern sehingga menimbulkan asumsi dasar bahwa segala temuan ilmiah modern telah disampaikan oleh Al Qur`an semenjak 14 abad yang lalu sehingga Islam lebih unggul dari peradaban manapun.⁴⁶

Dari hasil penelitian Akhsanul Fuadi pada disertasinya yang berjudul Model Pendidikan SDIT antara Idealisme dan Pragmatisme menuliskan bahwa pengintegrasian antara ilmu agama dan umum masih pada posisi penempelan ayat-ayat Al Qur`an yang kemudian dilakukan korelasi dengan temu yang menjadi materi pembelajaran atas hanya penggantian konteks cerita dengan cerita yang bernilai islami. Dalam bahasa Bastaman,

⁴⁵Apologi atau Apologetika berasal dari Bahasa Yunani, *apologia* yang berarti pembelaan dalam bentuk ucapan maupun tulisan untuk pembelaan diri. Dalam studi agama khususnya Islam, apologia dimaknai sebagai usaha pembuktian diri sendiri dan juga orang lain bahwa Islam adalah agama yang baik. Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan* (Jakarta: Kencana, 2020), 30.

⁴⁶Muhammad Zainal Abidin dan Muhammad Sabirin, *Dinamika Kebijakan Pembidangan Ilmu Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), 21.

integrasi yang terjadi di SDIT baru berada pada tahapan similarisasi dan paralelasi atau distilasi dengan mutilasi ayat Al Qur'an sebagaimana yang diistilahkan oleh Amin Abdullah.⁴⁷

Dimensi normatif apologetik dalam pendekatan integrasi ilmu yang selama ini dilakukan di SDIT tentunya harus menjadi perhatian serius dalam melakukan formulasi integrasi yang lebih holistik tidak hanya sebatas menjadi pesan-pesan wahyu sebatas pengutan argumentatif ideologis materi pembelajaran.

b. Membentuk Karakter Elitisme

Elitisme merupakan konsep yang berasal dari kata "*elite*" yang dimaknai dengan komunitas kecil yang memiliki standar tinggi yang berasal dari orang-orang terhormat dan terbaik. Sehingga kata elitisme dimaknai sebagai satu paham atau ideologi kalangan elit. Dalam konteks pendidikan, kata ini dimaknai sebagai satu perspektif yang melihat pendidikan hanya dibatasi pada kalangan elit saja bukan termasuk masyarakat kecil pinggiran.⁴⁸

Sekolah Elit atau bisa juga disebut dengan sekolah unggulan, model dan sekolah favorit telah menjadi tren pendidikan modern dewasa ini yang menjadi alternatif pendidikan bagi kalangan dengan standar ekonomi menengah ke atas. SDIT dalam hal ini telah mampu menciptakan pasar tersendiri dari masyarakat muslim, baik dari kalangan birokrasi, politisi maupun pengusaha dengan menyediakan pendidikan Islam unggulan yang relatif elitis, baik pada formulasi pendidik, bangunan fisik termasuk biaya pendidikan.

Setidaknya ada empat faktor penyebab lahirnya sekolah elit di masa sekarang ini. *Pertama*, menguatnya kesadaran sebagai masyarakat muslim akan adanya sekolah unggulan, secara khusus bagi mereka yang pernah sekolah di luar negeri. *Kedua*, terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat muslim terhadap kualitas pendidikan umum, baik swasta maupun negeri. *Ketiga*, ada skeptis sebagian masyarakat terhadap pola pendidikan lembaga-lembaga muslim sebelumnya seperti pesantren dan madrasah. *Keempat*, terjadinya peningkatan kemampuan ekonomi kelas menengah muslim. *Kelima*, menguatnya dukungan masyarakat daerah karena adanya kebijakan otonomi pendidikan swasta.⁴⁹

Secara faktual, SDIT mengharuskan para orang tua yang ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan Islam berkualitas harus mengeluarkan dana yang sangat mahal. Berikut di antara rincian pembayaran beberapa salah satu SDIT yang ada di Kalimantan Selatan dengan total biaya pendidikan untuk putra Rp. 19.830.000 dan putri 20.130.000 melalui fasilitas ruangan full AC dengan rincian sebagai berikut; 1) Uang Pengembangan Rp. 15.000.000, 2) Uang Kegiatan Rp. 1.700.000, 3) SPP Rp. 1.025.000, 4) FSOG Rp. 120.000 5) Seragam Putra Rp. 1.985.000 dan Putri Rp. 2.285.000.

Dalam pandangan Kepala SDIT, pembiayaan yang dibayarkan sesuai dengan kualitas pendidikan ditambah lagi dengan standar fasilitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh para orang tua masih relatif terjangkau. Di samping itu pula, SDIT juga terus meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan melalui berbagai macam program yang kesemuanya akan kembali kepada kualitas pendidikan yang diberikan. Pihak sekolah juga memberikan keringanan biaya kepada peserta didik yang saudaranya sebelumnya adalah alumni melalui keringanan waktu cicilan yang bisa diangsur dalam jangka 1 tahun.

⁴⁷Fuadi, *Model Pendidikan SDIT Antara Idealisme dan Pragmatisme*, t.t., 288-89.

⁴⁸Maemunah, "Kebijakan Tentang Sekolah Elit Muslim," *Istiqna* 1, no. 2 (2018): 9.

⁴⁹Abdul Basyit, "Madrasah dan Sekolah Islam Elit di Indonesia," *Rausyan Fikr* 15, no. 1 (2019): 13-14.

Penjelasan Kepala SDIT memberikan pesan bahwa sekolah elit memang mengharuskan mahal karena ada keharusan biaya yang dikeluarkan, seperti pemilihan sara prasarana sekolah agar tetap terpelihara termasuk pembiayaan pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas melalui beberapa kegiatan. Sebagai sekolah swasta maka pihak yayasan harus mampu melakukan perhitungan anggaran antara kebutuhan dan pengeluaran dengan tetap menjaga kualitas sekolah.

Penurunan biaya yang diberikan masih bersifat terbatas yang hanya dikhususkan kepada peserta didik yang salah satunya saudaranya telah menyelesaikan pendidikan di SDIT tersebut. Dari penjelasan Kepala SDIT bisa dipahami bahwa pihak sekolah tidak memberikan penurunan angka nominal yang harus dibayar akan tetapi hanya memberikan keringanan pembayaran melalui cicilan.

Pertumbuhan sekolah Islam elit tentunya memberikan kebanggaan bagi pendidikan Islam. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian sekaligus tantangan besar adalah terbentuknya sikap hidonisme dan materialistik sehingga tercipta kelas-kelas sosial baru yang memarjinalkan kalangan masyarakat kurang mampu.

Pola pendidikan Islam kelas elit akan menyebabkan potensi siswa muslim dengan kemampuan intelektual potensial tidak akan berkembang secara optimal karena disebabkan ketidakmampuan secara finansial untuk melakukan akselerasi intelektual. SDIT sebagai sekolah elit muslim seharusnya memberikan beberapa kuota bagi siswa potensial kurang mampu dengan biaya terjangkau atau gratis sebagai wujud perhatian secara sosial.

c. Modernisasi Pendidikan Islam Integratif

Modernisasi pendidikan merupakan satu keharusan dalam menghadapi tantangan global dengan menjadikan menjadikan SDM sebagai satu pilar yang harus selalu dikembangkan sesuai dengan realitas global yang sedang berkembang. Pendidikan Islam sebagai *the agent of social change* diharuskan mampu berperan secara dinamis dan proaktif serta mampu aktif dan beradaptasi dalam hiruk pikuk lalu lintas perubahan intelektual dan sosial-kultural. Menurut Abdul Wahid, tawaran kemampuan intelektual kreatif yang dinamis dalam berbagai bidang yang terintegrasi dengan Islam menjadi kata kunci yang harus terakselerasi, baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis.⁵⁰

Fahmy Alaydroes dalam pengantar buku Standar Mutu SDIT edisi tahun 2010 menyebutkan bahwa pembinaan SDM melalui jalur pendidikan harus memperhatikan perkembangan era global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan dan peristiwa yang terjadi dimasyarakat serta harapan masyarakat dunia masa depan. Mengutip laporan Komisi Internasional Untuk Pendidikan Abad Dua Puluh Satu yang disampaikan kepada UNESCO telah dirumuskan empat pilar pendidikan, yaitu *learning to live together, learning to know, learning to do dan learning to be*. Masih menurut Fahmy Alaydroes, dari keempat pilar tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam formulasi pendidikan yang diharapkan mampu melahirkan para peserta didik yang memiliki kompetensi di masa depan melalui kompetensi keagamaan, kompetensi akademik, kompetensi ekonomi dan kompetensi sosial pribadi.⁵¹

Paparan konseptual yang disampaikan Fahmy Alaydroes sebagai mantan Ketua Jaringan SDIT sekaligus Dewan Pembina JSIT Indonesia memberikan gambaran bahwa SDIT merupakan sekolah Islam yang sangat terbuka dan respon terhadap perkembangan

⁵⁰Ismail SM, Nurul Huda, dan Abdul Khalik, *Pendidikan Islam Kontemporer: Problem Utama, Tangangan dan Prospek, Paradigma Pendidikan Islam* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001), 275.

⁵¹Sukro Muhap, *JSIT Indonesia: Standar Mutu Kekhasan SDIT*, 2 ed. (Jakarta: Tim Mutu JSIT Indonesia, 2010), vi–vii.

pendidikan kekinian. Kemampuan untuk melakukan adaptasi dan implementasi konsep-konsep pendidikan kekinian merupakan indikator dari sekolah modern yang akan terus melakukan perkembangan pendidikan sesuai dengan konteks kekinian

Sebagai bentuk dari modernisasi pendidikan, SDIT mengajarkan semua materi pembelajaran umum yang diwajibkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi standar wajib kurikulum nasional. Karena SDIT beranggapan bahwa materi-materi umum merupakan bekal bagi peserta didik dalam mengembangkan beragam profesi di masa yang akan datang.

Sebagai sekolah Islam berorientasi modernitas, SDIT melakukan pembaharuan pendidikan Islam dengan melakukan beberapa langkah strategis berikut, diantaranya;

Pertama, menjadikan Islam sebagai paradigma pendidikan Islam sehingga sesuai semangat spirit keislaman dengan menjadikan Al Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai pondasinya.

Kedua, pengayaan kurikulum PAI yang disesuaikan dengan semangat perjuangan, kebangsaan, global, iptek, demokrasi dan pluralis. SDIT menjadikan materi PAI bukan sebatas materi pembelajaran agama. Materi PAI harus dikorelasikan dengan beragam dimensinya. PAI dengan wawasan global berikhtiar memformulasikan Islam sebagai agama yang mampu memberikan perspektif, arahan sekaligus bekal dalam menghadapi tantangan global yang dipenuhi dengan kemajuan sains dan teknologi. PAI dengan wawasan iptek dimaknai sebagai PAI yang mampu mengembangkan iptek yang sesuai dengan kemaslahatan kehidupan. PAI dengan wawasan demokratis dimaknai PAI yang memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Ketiga, membangun jaringan lokal dan global sesama lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam akan mampu maju dan berkompetisi dengan pendidikan-pendidikan lainnya ketika terjadinya sinergi sesama pendidikan Islam. Di sinilah diperlukan adanya *networking* efektif.

Keempat, terjalinnya kemitraan bersama industri, institusi dan pusat-pusat iptek, budaya dan ekonomi. Melalui hubungan kemitraan ini maka akan terjadi akselerasi pembelajaran. Pendidikan sains akan menjadi lebih efektif dan mudah dipahami ketika para peserta didik berinteraksi langsung dengan lembaga-lembaga seperti LIPI, BPPT, Puspiptek, Serpon dan lembaga-lembaga lainnya. Hal yang sama juga terjadi dalam pembelajaran sosial, ekonomi, budaya, hukum termasuk agama akan dapat dipercaya melalui pendekatan *experience learnig*.

Kelima, terbangunnya *benchmarking* melalui *world class school* sehingga pola yang ditawarkan pendidikan Islam khususnya SDIT mampu untuk mengikuti perkembangan mutu sekolah dan pendidikan berskala internasional dengan tetap menjaga identitas keislaman dan nilai-nilai ketimuran sebagai satu budaya bangsa.

Pola modernitas pendidikan yang ditampilkan SDIT merupakan bagian dari konstruksi terhadap *turâts* agar mampu beradaptasi dengan realitas modernitas. Pola modernitas semacam ini akan tetap terbuka dengan perkembangan teknologi modern dengan beragam variannya dengan tetap menjaga nilai-nilai ideologis keislaman.

Antara wahyu dan modernitas bukanlah suatu yang bertentang, akan tetapi keduanya harus tersinergikan secara professional. Wahyu sebagai pesan Tuhan menjadi basis proteksi terhadap modernitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pola pembaharuan (*tajdîd*) semacam inilah dalam pandangan John L. Esposito akan membentuk sikap kritis konstruktif terhadap modernitas yang selanjutnya melahirkan istilah *islâh*.⁵²

⁵²John L Esposito, *Dinamika Kebangkitan Islam Watak, Proses dan Tantangan*, trans. oleh Bakri Siregar (Jakarta: PT Rajawali, 1987), 22.

Keterbukaan terhadap modernitas tidak menyebabkan SDIT mengalami westernisasi pada aspek pemikiran. Modernitas yang terjadi di SDIT lebih berorientasi kepada instrument pendidikan dan system pendidikan yang harus diadaptasikan dengan realitas modern.

Mengutip pendapat Abbas Mansur Tammam, tipologi modernitas semacam memfokuskan dirinya pada pencapaian transformasi ilmu pengetahuan sebagai suatu wilayah milik bersama antar manusia (*al-musyarak al insân al `âm*) bukan pada wilayah yang menjadi kekhususan peradaban (*khusûsiyyah hadhâriyyah*) seperti yang berkaitan dengan teologi atau akidah.⁵³

KESIMPULAN

Konsep pendidikan integratif Sekolah Islam Terpadu adalah dengan memadukan nilai-nilai keislaman ke dalam semua materi pembelajaran, baik dengan menggunakan instrument ayat-ayat Al Qur`an, hadits-hadits Rasulullah, cerita para sahabat atau para ulama sehingga akan terekonstruksi nilai-nilai islami ke dalam kepribadian peserta didik secara ideologis. Secara konseptual, materi agama dan umum bukanlah suatu yang dikotomik akan tetapi keduanya saling terintegrasi dalam satu materi pembelajaran. Dominasi basis ideologis yang relatif kuat dalam memaknai integrasi ilmu menjadikan pola integrasi yang ditawarkan SDIT terkesan normatif apologetik sehingga terkadang terjadi legitimasi sains yang disesuaikan dengan wahyu, baik Al Qur`an maupun hadits Rasulullah melalui pendekatan ayatisasi.

Terjadinya integrasi materi umum dengan materi agama yang dikemas dalam pendidikan modern melalui proses internalisasi nilai-nilai islami menjadikan Sekolah Islam Terpadu diminati kalangan elitis muslim yang berimplikasi kepada mahalannya pendidikan yang ditawarkan Sekolah Islam Terpadu sehingga terkesan terjadinya komersialisasi pendidikan Islam yang menyebabkan termarjinalkannya Masyarakat muslim dengan ekonomi lemah.

Sekolah Islam Terpadu relatif berhasil dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam pendidikan Islam modern. Pendidikan Islam modern yang ditawarkan Sekolah Islam Terpadu telah menjadikan Sekolah Islam Terpadu sebagai sekolah Islam yang mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah manistrem secara akademik dengan tetap memperhatikan identitas keislaman. Modernitas Sekolah Islam Terpadu juga menjadikan Sekolah Islam Terpadu sangat terbuka dengan berbagai macam perkembangan pendidikan modern.

⁵³Abbas Mansur Tammam, "Pengaruh Orientalis Terhadap Liberalisasi Pemikiran Islam, Hikmah," *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2016): 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Membangun Kembali Filsafat Ilmu-Ilmu Keislaman: Tajdid Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: MT PPI & UAD Press, 2005.
- . *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin*. Yogyakarta: PT Litera Cahaya Bangsa, 2021.
- Abidin, Muhammad Zainal, and Muhammad Sabirin. *Dinamika Kebijakan Pembidangan Ilmu Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2019.
- Al Ashfihâni, Imam Râqib. *Mufradât Fî Qarîbul Qur`ân*. Beirut: Dârul Ma`rifah, n.d.
- Al Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam Dan Filsafat Sains*. Translated by Saiful Muzani. Bandung: Mizan, 1995.
- . *Islam Dan Sekularisme*. Bandung: Institut Islam & Pembangunan Insan: PIMPIN, 2011.
- . *Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- Al Jurjânî, Ali bin Muhammad. *Mu`jamu At Ta`rifât*. Mesir: Dârul Fadhîlah, n.d.
- Al Khathîb, Muhammad Abdullah. *Nazharât Fî Risâlah At Ta`lîm*. Mesir: Dâr Al Tauzî, n.d.
- Anîs, Ibrâhîm. *Al Mu`jam Al Wasîth, (Mesir: , T. 2004), h. 624*. Mesir: Majma` Al Luqah Dâr Al Syurûq, 2004.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. II. Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Basyit, Abdul. "Madrasah Dan Sekolah Islam Elit Di Indonesia." *Rausyan Fikr* 15, no. 1 (2019).
- Daud, Wan Mohammad Nor Wan. *The Education Philosoph and Practice of Syed Muhammad Naquib Al Attas*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1998.
- Esposito, John L. *Dinamika Kebangkitan Islam Watak, Proses Dan Tantangan*. Translated by Bakri Siregar. Jakarta: PT Rajawali, 1987.
- Fuadi. *Model Pendidikan SDIT Antara Idealisme Dan Pragmatisme*, n.d.
- Ghazâli, Imam. *Musthasfâ Min Ilmil Ushûl*. Mesir: Al `Âamiyah lin Nasar wa Tarjamah, 1430.
- Ghulsyani, Mahdi. *Fislat-Sains Menurut Al Qur`an*. Translated by Agus Efendi. Bandung: Mizan, 2001.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hasan, Noorhaidi. "Education, Young Islamists and Integrated Islamic Schools in Indonesia." *Studi Islamika* 19, no. 1 (2012).
- Ismail SM. *Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001.
- Juwaini, Imam. *Al Irsyâd Ilâ Qawâthil Adillah Fî Ushûlil `Itiqâd*. Mesir: Matbaah Sa`adah, 1329.
- Kartanegara, Mulyadi. *Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis*. Jakarta: Depag, 2000.
- Khoriyah. *Memahami Metode Studi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu; Epsitemologi, Metodologi Dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Kurnaengsih. "Konsep SDIT: Kajian Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1 (2015).

-
- Lubis, Ahmadi. "SDIT Dalam Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2018).
- Maemunah. "Kebijakan Tentang Sekolah Elit Muslim." *Istiqna* 1, no. 2 (2018).
- Muhap, Sukro. *JSIT Indonesia: Standar Mutu Kekhasan SDIT*. 2nd ed. Jakarta: Tim Mutu JSIT Indonesia, 2010.
- Qarâdhawi, Yusuf. *At Tarbiyah Al Islamiyyahwa Madrasah Hasan Al Banna*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1412.
- Rimayanti, Ade Imelda. "Latar Belakang Sosial Berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Di Indonesia." *Al Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (2015).
- SM, Ismail, Nurul Huda, and Abdul Khalik. *Pendidikan Islam Kontemporer: Problem Utama, Tangangan Dan Prospek, Paradigma Pendidikan Islam*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosada, 2006.
- Suyatno. "SDIT: Filsafat, Ideologi, Dan Trend Baru Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* II, no. 2 (2013).
- Taimiyah, Ibnu. *Majmû'ul Fatâwa*. Beirut: Muassasah Risalah, 1418.
- Tammam, Abbas Mansur. "Pengaruh Orientalis Terhadap Liberalisasi Pemikiran Islam, Hikmah." *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2016).
- Tillar, H. A. R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Tim JSIT Indonesia. *Sekolah Islam Terpadu; Konsep Dan Aplikasinya*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.
- Trianto. *Model Pembelajaran Terpadu Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Turmudi. *Islam, Sains Dan Teknologi Menggagas Bangunan Keilmuan Fakultas Sains Dan Teknologi Islami Masa Depan*. Malang: UIN Maliki Press, 2006.
- Utsman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.